
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 577.3

DOI 10.5281/zenodo.13885167

БИОМЕДИЦИНСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ TiO_2

BIOMEDICAL APPLICATIONS OF NANOPARTICLES TiO_2

БУЛЫГИН ЕГОР АНДРЕЕВИЧ,

лаборант,

*Институт общей физики имени А. М. Прохорова РАН.***BULYGIN EGOR ANDREEVICH,**

Labor assistant,

Prokhorov General Physics Institute.

Наночастицы из диоксида титана TiO_2 широко используются в различных областях, включая медицину, энергетику и биосенсорику. Наноструктуры TiO_2 могут использоваться в качестве армирующих материалов или покрытий для титановых имплантатов, создавая нанопористые поверхности. На них также можно наносить лекарственные препараты, противоопухолевые препараты и антибиотики, и использовать в качестве систем локальной доставки лекарств. Наноструктуры TiO_2 также являются новыми бактерицидными средствами. Кроме того, в настоящем исследовании представлены некоторые недавние достижения в области фармацевтического применения наноструктур TiO_2 .

Titanium dioxide TiO_2 nanoparticles are widely used in various fields, including medicine, energy, and biosensing. TiO_2 nanostructures can be used as reinforcement materials or coatings for titanium implants, providing nanoporous surfaces. They can also be loaded with anticancer drugs, and antibiotics, and used as local drug delivery systems. TiO_2 nanostructures are also emerging antimicrobial agents. Moreover, in the present study, some recent advances accomplished on the pharmaceutical applications of TiO_2 nanostructures, as well as its toxicity and biocompatibility, are presented.

Ключевые слова: диоксид титана, наночастицы, импланты, доставка лекарств, бактерицидные средства.

Key words: titanium dioxide, nanoparticles, implants, drug delivery, antibacterial.

Особые физико-химические и биологические свойства наноматериалов привели к использованию нанотехнологий в различных областях здравоохранения. Нанобиотехнологии – это одна из новейших развивающихся областей науки, которая является связующим звеном между биологией и нанотехнологиями, анализируя и создавая новые функциональные нанобиосистемы. Эта междисциплинарная область исследований обладает огромным потенциалом в развитии усовершенствованной медицинской техники. С помощью нанотехнологий было изготовлено несколько наноструктур с уникальными свойствами для биотехнологических применений, среди которых широко используется наноразмерный ди-

оксид титана. TiO_2 – это белый и плохо растворимый материал, который находит широкое применение в биомедицинских областях, таких как косметика, лекарства и фармацевтическая продукция [9].

Онкологическая фототерапия.

Фотодинамическая терапия (ФДТ) – это противоопухолевый метод, при котором наносится светочувствительный агент и освещается требуемая область для активации агента. Несмотря на то, что фоточувствительный агент поглощается всеми клетками, включая здоровые, в опухолевых клетках он остается дольше. Затем агенты ФДТ вступают в реакцию и производят цитотоксические формы кислорода под действием фотостимуляции и убивают клетки-мишени. Согласно исследованиям, гибель опухолевых клеток с помощью ФДТ может происходить непосредственно за счет уничтожения опухолевых клеток или косвенно за счет повышения иммунитета. Фотосенсибилизаторы, используемые в ФДТ, в настоящее время являются химическими продуктами, а не наночастицами, но существует большое количество наночастиц, которые находятся в разработке и являются перспективными агентами для лечения рака. Например, фталоцианин (Pc) является одним из видов фотосенсоров, он продуцирует реактивный кислород, вызывает цитотоксичность и убивает опухолевые клетки [11]. Наночастицы, используемые в ФДТ, могут снижать токсичность Pc и подразделяются на пассивные и активные наночастицы. Пассивные наночастицы несут фоточувствительные вещества, в то время как активные вещества сами участвуют в фотостимуляции. Золото, диоксид кремния, полиакриламид являются примерами пассивных наночастиц, а диоксид титана (TiO_2) является активным веществом. TiO_2 обычно является фотокатализатором, который производит окислительные радикалы и вступает в реакцию с водой под воздействием УФ-излучения, что может привести к повреждению близлежащих клеток. Диоксид титана является наиболее эффективным фотосенсибилизатором для ФДТ. Было доказано, что молекула ZnPc была синтезирована и интегрирована в наночастицу диоксида титана, затем эффективность ФДТ этих молекул была протестирована на опухолях молочной железы и шейки матки. Они показали, что ZnPc-TiO_2 намного эффективнее, чем только ZnPc , по фотодинамической активности [7]. Кроме того, TiO_2 показал высокую клеточную активность в опухолях молочной железы и шейки матки, поэтому может быть использован в качестве агента ФДТ. В другом исследовании Yurt et.al было показано, что ZnPc-TiO_2 обладает более высоким фототоксическим действием, чем ZnPc , при опухолях толстой кишки [12].

Антибактериальные устройства на основе TiO_2 для профилактики и лечения инфекций.

Рис. 1. Уничтожение бактерий с помощью облученных УФ-излучением наночастиц TiO_2 [5]

С появлением нанотехнологий такие материалы, как металлы и оксиды металлов, стали известны как эффективные бактерицидные средства, которые обладают преимуществом повышенной безопасности и стабильности по сравнению с органическими антимикробными средствами. Большое количество исследований показывает ингибирующую активность TiO_2 из-за фотокаталитического действия, которое обусловлено образованием АФК, таких как O_2 , OH и H_2O_2 . АФК является продуктом окислительно-восстановительных реакций, протекающих между адсорбентом (водой или кислородом) и электронами TiO_2 при освещении УФ с длиной волны менее 385 нм. На рисунке 1 показана принципиальная схема уничтожения бактерий с помощью облученного TiO_2 . Наиболее важным недостатком TiO_2 является необходимость облучения УФ-излучением для активации фотокатализатора. Однако недавние исследования позволили решить эту проблему с помощью фотокатализаторов, активируемых видимым светом, таких как Ag/TiO_2 . О первом применении TiO_2 в качестве фотокаталитического микробицида сообщили Matsunaga и соавторы (1985), когда они исследовали антибактериальную активность TiO_2 . Различные исследования показали, что фотокаталитическая активность TiO_2 в воде эффективна против широкого спектра организмов, таких как бактерии (грамотрицательные и грамположительные), грибы, вирусы, водоросли, простейшие и бактериальные токсины. Тонкие пленки TiO_2 не менее эффективны, чем суспендированная форма, и их основным преимуществом является легкое отделение катализатора от жидкости в конце процесса. Тонкая пленка TiO_2 подавляет жизнеспособность микробных клеток в воде и под воздействием ультрафиолетового излучения. В настоящее время борьба с обитающими видами бактерий на медицинские устройства и имплантаты является серьезной проблемой в биомедицине из-за высокой распространенности устойчивости к противомикробным препаратам и образования биопленок. Повышение устойчивости микроорганизмов является одной из наиболее важных проблем во многих отраслях промышленности [8].

Зубные имплантаты.

Потеря органа из-за нарушений, болезней или травм приводит к необходимости восстановления органов – например, суставов или зубов, – которое обычно выполняется путем замены искусственным материалом. Эти искусственные материалы должны быть соединены с окружающими тканями посредством волокнистых соединительных тканей, чтобы эффективно выполнять свои биологические функции. Как и при замене других органов, долгосрочный успех имплантатов во многом зависит от скорости заживления и безопасной интеграции в челюстную кость и поверхность челюсти. Среди немногих характеристик, определяющих систему зубных имплантатов, обработка поверхности, топография, макродизайн и геометрия имплантата являются основными параметрами, определяющими как краткосрочную, так и долгосрочную долговечность зубных имплантатов [10]. Поверхности имплантатов, которые имеют решающее значение для стабильности имплантата, в последние десятилетия изучались и совершенствовались для обеспечения более быстрого и адекватного процесса остеоинтеграции в кость. Характеристики поверхности зубного имплантата определяются на макро-, микро- и наномасштабе. Наиболее распространенной формой наноструктур, встречающихся на поверхностях зубных имплантатов, является наношероховатость [1]. Другими словами, наряду с химическим составом зубных имплантатов, топография поверхности имеет решающее значение для достижения надлежащей остеоинтеграции. Пористая поверхность играет решающую роль в этой области. Пористая поверхность обеспечивает большее пространство для загрузки лекарственного средства и, благодаря лучшей биосовместимости, матрицы TiO_2 являются желательными кандидатами для покрытия поверхности зубного имплантата. Исследование, в ходе которого наночастицы TiO_2 были выращены на поверхности зубного имплантата методом анодного окисления, подтвердило вышеуказанный факт. Наночастицы TiO_2 диаметром 60 нм и длиной 10 мкм, продемонстрировали улучшенную остеоинтеграцию. Взаимодействие между имплантатами и кровью играет жизненно важную роль в

заживлении после имплантации. В некоторых случаях иммунологическое взаимодействие, вызванное воздействием имплантируемого титана, вызывает воспаление или фиброз, что приводит к разрушению имплантата. Было продемонстрировано, что наночастицы TiO_2 обладают хорошей совместимостью с кровью, что указывает на их высокий потенциал для модификации поверхности контактирующих с кровью имплантатов [2]. Смешанный слой наносубмикронной сетки TiO_2 размером 20-160 нм успешно улучшил адгезию стволовых клеток костного мозга человека к титановым зубным имплантатам. Результат был в значительной степени положительным. Слой из 105 ячеек TiO_2 на полированной поверхности Ti со средним поперечным размером ячейки (от 34 до 93 нм) показали лучшую реакцию крови, поскольку размер наносеточного слоя TiO_2 был аналогичен размеру белков крови. Все эти действия привели к ускорению роста клеток при установке зубных имплантатов [3]. Кроме того, повышение совместимости с кровью связано с минимизацией активации как тромбоцитов, так и каскада свертывания крови на поверхности имплантата в плазме. Хуан и его коллеги исследовали влияние различных конструкций TiO_2 на поведение тромбоцитов крови и их адгезию. Результаты их исследования показали, что химический состав поверхности, структура, смачиваемость и кристаллическая фаза оказывают совместное влияние на реакцию обогащенной тромбоцитами плазмы, где аморфные частицы TiO_2 большего диаметра могут снижать адгезию и активацию тромбоцитов. Кроме того, сообщалось, что сочетание нескольких свойств наночастиц TiO_2 , таких как смачиваемость, рельеф поверхности и химический состав, может улучшить адгезию, миграцию, пролиферацию и дифференцировку клеток. В этом случае создание высококонтрастных рисунков смачиваемости на поверхности наноструктур TiO_2 является многообещающим методом. Подход для достижения более применимых биомедицинских целей, таких как создание каркасов для имплантатов [6]. Несколько исследований показали, что кристаллическая фаза играет ключевую роль в поведении клеток и совместимости с кровью TiO_2 . Соединения TiO_2 со смешанными кристаллическими фазами могут вызывать снижение адгезии тромбоцитов и явления образования фибриновой сетки. Было высказано предположение, что рутиловые соединения TiO_2 обеспечивают самую высокую адсорбцию белка коллагена и фибронектина. В то время как кристаллическая фаза TiO_2 не оказывает существенного влияния на пролиферацию и дифференцировку клеток [4].

Исследования в России.

В России активно проводятся исследования по применению диоксида титана, однако применение в биомедицине является только развивающейся областью.

Основные направления исследований: взаимодействие TiO_2 с биологическими системами, модифицированные структуры на основе TiO_2 , наночастицы TiO_2 .

Исследования финансируются различными российскими фондами, такими как Российский фонд фундаментальных исследований и Российский научный фонд, что свидетельствует о высоком уровне интереса к данной тематике на государственном уровне.

Заключение.

Биомедицинские применения этих удивительных наноматериалов можно разделить на четыре основные группы: биосенсорика, доставка лекарств, антибактериальная активность и применение в имплантатах. Уникальные свойства наноматериалов TiO_2 , такие как нетоксичность и нанотопографические характеристики, привлекают все больше внимания к изготовлению имплантатов. Некоторые недостатки титановых имплантатов могут быть устранены с помощью наночастиц. В литературе были исследованы следующие потенциалы TiO_2 в качестве костных, стоматологических и лекарственных имплантатов. Учитывая все эти аспекты, можно утверждать, что наноматериалы на основе TiO_2 обладают потенциалом для разработки ценных материалов для биомедицинских применений. Наконец, для правильной разра-

ботки и использования наноматериалов TiO_2 в медицине, несомненно, потребуются дальнейшие исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Dental implant surface enhancement and osseointegration / S. Anil [et al.] // *Implant dentistry-a rapidly evolving practice*. 2011. Vol. 51000. pp. 83-108.
2. Progress in TiO_2 nanotube coatings for biomedical applications: a review / Y. Cheng [et al.] // *Journal of Materials Chemistry B*. 2018. Vol. 6. No. 13. pp. 1862-1886.
3. Blood responses to titanium surface with TiO_2 nano-mesh structure / H.H. Huang [et al.] // *Clinical oral implants research*. 2012. Vol. 23. No. 3. pp. 379-383.
4. Effect of construction of TiO_2 nanotubes on platelet behaviors: Structure-property relationships / Q. Huang [et al.] // *Acta Biomaterialia*. 2017. Vol. 51. pp. 505-512.
5. Biomedical applications of TiO_2 nanostructures: recent advances / S. Jafari [et al.] // *International journal of nanomedicine*. 2020. pp. 3447-3470.
6. Bioinspired patterning with extreme wettability contrast on TiO_2 nanotube array surface: a versatile platform for biomedical applications / Y. Lai [et al.] // *Small*. 2013. Vol. 9. No. 17. pp. 2945-2953.
7. Study of Pt/ TiO_2 nanocomposite for cancer-cell treatment / L. Liu [et al.] // *Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology*. 2010. Vol. 98. No. 3. pp. 207-210.
8. Photoelectrochemical sterilization of microbial cells by semiconductor powders / T. Matsunaga [et al.] // *FEMS Microbiology letters*. 1985. Vol. 29. No. 1-2. pp. 211-214.
9. Kinetic, isotherm, and thermodynamic studies on Cr (VI) adsorption using cellulose acetate/graphene oxide composite nanofibers / I. Raya [et al.] // *Applied Physics A*. 2022. Vol. 128. No. 2. pp. 167.
10. Shibli A., Ehrenfest D.D. In dental implant surfaces, NanoWar has begun... but NanoQuest is still at stake! // *Poseido*. 2013. Vol. 1. No. 3. pp. 131-40.
11. Investigation of in vitro PDT activities of zinc phthalocyanine immobilised TiO_2 nanoparticles / F. Yurt [et al.] // *International Journal of Pharmaceutics*. 2017. Vol. 524. No. 1-2. pp. 467-474.
12. Photodynamic therapy and nuclear imaging activities of zinc phthalocyanine-integrated TiO_2 nanoparticles in breast and cervical tumors / F. Yurt [et al.] // *Chemical Biology & Drug Design*. 2018. Vol. 91. No. 3. pp. 789-796.

© Булыгин Е.А., 2024.